

Aplicación de películas comestibles en mango petacón (*Mangifera indica*) minimamente procesado

A. García-Ceja^{1}, L. Nava Montiel¹, A. L. Saldaña Cabrera¹

¹Departamento de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza

Ave. Tecnológico S/N, Col, el Huasteco, Cd. Lázaro Cárdenas, CP 73049, Puebla, México

[*adelfo.ceja@vcarranza.tecnm.mx](mailto:adelfo.ceja@vcarranza.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las películas comestibles (PC) de Alginato-Guar (A-G) y Alginato-Pectina (A-P) en cubos frescos de mango petacón (*Mangifera indica*) y sin ellas (Control (C)). Los mangos fueron sanitizados, pelados y troceados en cubos de 1 cm³, se sumergieron en soluciones de A-G (1-0.25%) y A-P (1-0.5%) y posteriormente en la solución de CaCl₂ (1 M), se enjuagaron, secaron y almacenaron en bolsas con cierre hermético por 12 días a 4 °C. Se determinó pH, acidez y sólidos solubles (°Brix), crecimiento microbiano (mesófilos, psicrófilos, hongos y levaduras). El pH y °Brix se mantuvieron constante en el almacenamiento. A-P y A-G no presentaron cambios en los mesófilos, en comparación con C (aumentando un ciclo Log). En psicrófilos, C disminuyó el crecimiento, a diferencia de A-P y A-G. En hongos y levaduras, C aumentó 1.5 ciclos Log y A-P y A-G permanecieron constantes.

Palabras clave: Mango, Alginato, Pectina, Guar.

Abstract

The objective of this work was to evaluate the effect of the edible films (PC) of Alginate-Guar (AG) and Alginate-Pectin (AP) in fresh cubes of petacon mango (*Mangifera indica*) and without them (Control (C)). Mangoes were sanitized, peeled and cut into 1 cm³ cubes, dipped in solutions of AG (1-0.25%) and AP (1-0.5%) and subsequently in CaCl₂ solution (1 M), rinsed, dried and stored in airtight bags for 12 days at 4 °C. pH, acidity and soluble solids (°Brix), microbial growth (mesophiles, psychrophiles, fungi and yeasts) were determined. pH and °Brix were kept constant in storage. A-P and A-G showed no changes in mesophiles, compared to C (increasing one Log cycle). In psychrophiles, C decreased growth, unlike A-P and A-G. In fungi and yeasts, C increased 1.5 Log cycles and A-P and A-G remained constant.

Key words: Mango, Alginate, Pectin, Guar.

Introducción

Generalidades del mango Manila (*Mangifera indica*)

Mangifera indica pertenece a la familia Anacardiaceae, es una de las frutas más populares en las regiones tropicales. El mango se cultiva desde hace 4,000 años y ocupa el segundo lugar de frutos tropicales más comercializados internacionalmente [1]. Este cultivo es considerado de gran importancia a nivel nacional e internacional, debido a la demanda del mercado principalmente por su agradable sabor, aroma y por su alto valor nutricional, rico en agua, azúcares, fibra, minerales y vitaminas [2, 3]. Es un delicioso fruto de temporada y es considerado como el rey de los frutos [4]. Como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Mango Manila (*Magnifera indica*).

En México, existen diversas variedades como: Tommy, Haden, Ataulfo, Manila, Irwin, Esmeralda, Manzana, Naranja, Oro, Petacón, Piña, Canario, Sensación y Kent, que se encuentran disponibles en verano [5]. Es una de las frutas más apetecidas mundialmente para consumo en fresco debido a su aceptación sensorial, su excelente calidad comestible (color brillante, sabor dulce y delicioso) [6] y sus características nutricionales. Además, es considerado fuente de antioxidantes como ácido ascórbico, compuestos fenólicos y carotenoides, responsables de su color característico [7, 8]. Estos últimos son beneficiosos para la salud debido a su capacidad antioxidante [9]. El mango se consume principalmente fresco, sin embargo, existe una variedad de productos procesados que incluye almíbares, jugos, néctar, mermelada, entre otros [10].

Envases biodegradables

El envasado es una etapa muy importante en el procesado de alimentos, y la elección del material correcto para su elaboración es fundamental para contribuir a la preservación de la calidad del producto. Su función principal es proteger a los alimentos de daños físicos y de deterioro químico o microbiológico durante su almacenamiento y distribución; actuando como barreras en el intercambio gaseoso de vapor de agua, oxígeno, bióxido de carbono y compuestos que imparten aromas [11]. También debe conservar los nutrientes y propiedades organolépticas proporcionando higiene y sanidad al producto envasado, de la misma manera debe garantizar la estabilidad de los alimentos, protegerlos del daño mecánico, la oxidación, la luz y debe evitar una reducción en la pérdida o ganancia de humedad o aromas, para prolongar su vida útil [12,13]. El material de envasado puede evitar el deterioro de los alimentos, disminuyendo la interacción entre el alimento y el medio que lo rodea. Actualmente, la mayor parte de materiales de empaque provienen de polímeros derivados del petróleo, los cuales al no ser biodegradables han generado un problema serio de contaminación ambiental a nivel mundial [14]. El desarrollar empaques que extiendan la vida de anaquel de los productos alimenticios y a la vez contribuyan a la reducción de la contaminación asociada al desecho de empaques, ha motivado al creciente interés por empaques a base de biopolímeros, es por ello, se han hecho estudios científicos usando las películas comestibles [15].

Películas comestibles (PC)

Las PC como una o varias capas delgadas de un material biopolímero que son aplicadas sobre la superficie de un alimento como un recubrimiento en adición o remplazo de la corteza natural y que pueden ser consumidos [12,16]. Tal y como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Película comestible a base de biopolímeros.

Funciones de las PC

Unas de las funciones principales de la PC es formar una barrera semipermeable a los gases y al vapor de agua que retrasa el deterioro del alimento, ayudan a mantener la integridad estructural del producto que envuelven, aplicados a las frutas permiten controlar la respiración [17]. También tienen un papel significativo en la vida de anaquel de los alimentos debido a que reducen la pérdida de agua, permiten el control respiratorio, retrasan el envejecimiento y mejoran la calidad y valor comercial de los mismos, manteniendo sus atributos de calidad y valor nutritivo [18].

Componentes de las PC

Las PC pueden formarse por polisacáridos, proteínas, lípidos, aditivos y compuestos activos; estas han jugado un papel importante dentro de la industria alimentaria. Se elaboran a partir de componentes únicos o combinados, con la finalidad de que tengan mejores propiedades de barrera y mecánicas [15, 19] Los lípidos se utilizan para reducir la transmisión de agua, los polisacáridos se usan para controlar el oxígeno y otros de transporte de gas y las proteínas proporcionan estabilidad mecánica al alimento [20, 21].

Metodología

Materiales

Para la elaboración de las PC se utilizó goma guar (Altesa, Puebla, México), alginato de sodio (FMC BioPolymer, Noruega), pectina (GENU, Estados Unidos de América), cloruro de calcio (CaCl_2) (Meyer, D.F México), glicerol (J.T. Baker, México D.F). En el análisis microbiológico se utilizó agua peptonada (Becton Dickinson, Pont de Claix, France), agar para método estándar (BD, Le Pont de Claix, France), agar PDA (Becton Dickinson, Cuautitlán Izcali, Estado de México). Se utilizó mango petacón (*Magnifera indica*) de madurez media, los cuales fueron adquiridos en un mercado local de la Ciudad Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Puebla.

Pasteurización de las mezclas

Para eliminar la carga microbiana de los diferentes biopolímeros, se utilizó el método propuesto por García-Ceja [1722], las mezclas de A-P y A-G se pasteurizaron por 20 min a 80 °C.

Elaboración de películas comestibles

Para la elaboración de las películas se utilizó el método de gelificación iónica. Se preparó una mezcla de A-G (1-0.25%) (p/v) y A-P (1-0.5%) (p/v), a cada mezcla se le adicionó 3% de glicerol (p/v). Se preparó una solución de (CaCl_2) al 1 M.

De las mezclas anteriores fueron tomados 15 mL y se vertieron en cajas Petri, después se agregó (CaCl_2) para que gelificaran las películas; una vez obtenidas fueron colocadas en un horno (modelo A52035, marca Oven, México) a una temperatura de 80 °C por 20 min para ser secadas. Las películas obtenidas fueron almacenadas a temperatura ambiente (33 °C) en bolsas con cierre hermético.

Aplicación de películas en cubos de mango

El mango se desinfectó con agua purificada y clorada al 2%, se peló, se fileteó y se sacaron cubos de mango de 1 cm³, cabe destacar que el mango que se utilizó tenía una consistencia firme, de madurez media. Los cubos fueron sumergidos a las mezclas de A-P y A-G durante 1 min con la finalidad de que el fruto quedara cubierto de manera uniforme, posteriormente fueron agregados a una solución de CaCl_2 al 1 M por 10 min; una vez pasado el tiempo, se enjuagaron con agua purificada esterilizada hasta eliminar el exceso de CaCl_2 . Con una toalla estéril fueron secados. Los cubos de frutas fueron almacenados en refrigeración a una temperatura de 4 °C.

Análisis microbiológico

Se peso 10 g de cada muestra y se trituró en un mortero estéril, se le adicionarán 90 mL de agua peptonada y se hicieron las respectivas disoluciones, estos se realizarán cada tercer día. La siembra de mesófilos se utilizó agar para método estándar, las muestras se colocarán en una incubadora a 35 °C (A50105, Novatech, México) por 24 h. Basado en la NMX-F-253-1977 [23]. La siembra de psicrófilos se empleó agar para método estándar, las muestras se introducen en un refrigerador (H15-004081, Tor-rey, México) por 5 días a una temperatura de 4 °C. Basado en la NOM-092-SSA1-1994 [24]. Los hongos y levaduras serán determinados por la norma NMX-F-255-1978 [25]. Se utilizó PDA para las muestras y se dejarán a 35 °C durante 7 días.

Parámetros de calidad

El pH se midió mediante un potenciómetro digital (modelo PH-80, marca HM-Digital) por inmersión directa del electrodo en la muestra, basado en la NOM-F-317-S-1978 [26]. Determinación de pH en los alimentos. La determinación de los sólidos solubles (°Brix) se realizó por medio de un refractómetro (modelo 950032B-ATC, marca Alla France), basado en la NMX-FF-015-1982 [27]. Determinación de acidez titulable en fruta fresca, se basó en la NMX-F-102-S-78, 1978 [28], el método se basa en la titulación de la muestra de mango recubierto diluida, con una solución de NaOH 0.1 N valorada previamente, hasta el vire de la fenolftaleína.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico, utilizando el software Minitab Versión 16, aplicando pruebas de Tukey ($P > 0.05\%$) Las determinaciones se hicieron por triplicado y los resultados expresados por la media y desviación estándar.

Resultados y discusión

Análisis microbiológicos

Al aplicar los dos tipos de mezclas (A-P y A-G), a los cubos de mango petacón minimamente procesados, y comparándose con el control (C). Mostró que el crecimiento de microorganismos mesófilos, aumentó medio ciclo logarítmico en C, durante el almacenamiento. A diferencia de los cubos con A-P y A-G, donde tuvieron un comportamiento muy similar y con menos población microbiana, en los 12 días del estudio. Hay diferencias significativas en los tratamientos con respecto al control (letras iguales, no hay diferencia; letras diferentes, si existe diferencia). De acuerdo con la

NOM-093-SSA1-1994 [29] los valores de mesófilos están dentro de los límites máximos permitidos para frutas frescas y ensaladas de frutas frescas (Figura 3).

Figura 3. Comportamiento de mesófilos en cubos de mango (*Mangifera indica*) frescos (C^b, A-P^a y A-G^a).

En la Figura 4 se muestra el comportamiento del crecimiento de psicrófilos en los cubos de mango petacón. En donde C y A-P presentaron comportamientos muy similares durante el almacenamiento, manteniendo una población constante después de los 6 días; a diferencia de A-G, la cual aumentó con respecto al tiempo. En un estudio comparativo donde se adicionaron aceites esenciales en un recubrimiento comestible a base de alginato, en cubos frescos de manzana Fuji; el crecimiento de psicrófilos fue mayor al inicio y final durante los 30 días a 5 °C (de 3 a 4.5 UFC/g) [30].

Figura 4. Crecimiento de psicrófilos en cubos de mango (*Mangifera indica*) frescos (C^a, A-P^a y A-G^a).

Figura 5. Comportamiento de hongos y levaduras en cubos de mango (*Mangifera indica*) frescos, (C^a, A-P^b y A-G^b).

El comportamiento de población microbiana de hongos y levaduras en los cubos se observa en la Figura 5. Incrementándose paulatinamente la carga microbiana en C y A-P, teniendo un aumento de 1.5 y 2.5 ciclos logarítmicos respectivamente durante el almacenamiento, a diferencia de A-G en el que sólo aumentó 1 ciclo; habiendo diferencias significativas en los tratamientos.

Parámetros de calidad

Durante el almacenamiento de los cubos de mango petacón se midió el cambio de pH. En la Tabla 1 se muestra dicho comportamiento. Donde la A-P, A-G y C, no tuvieron un cambio considerable de pH. Manteniéndose estables durante el tiempo de estudio. Estadísticamente, no existió diferencia significativa entre los distintos tratamientos ($P > 0.05$).

Tabla 1. Cambio de pH en cubos de mango petacón (*Mangifera indica*).

Días	C	A-P	A-G
0	4.4± 0.06 ^a	4.5± 0.0 ^a	4.5± 0.06 ^a
3	4.4± 0.12 ^a	4.5± 0.06 ^a	4.4± 0.10 ^a
6	4.4± 1.0 ^a	4.4± 0.06 ^a	4.4± 0.06 ^a
9	4.3± 0.06 ^a	4.4± 0.0 ^a	4.4± 0.0 ^a
12	4.3± 0.06 ^a	4.4± 0.06 ^a	4.4± 0.0 ^a

C: Control, A-P: Alginato-Pectina y A-G: Alginato-Guar.

En la Tabla 2 se observa la variación de acidez que presentaron los cubos de mango durante los 12 días a 4 °C. La muestra C fue disminuyendo la acidez con respecto al tiempo, y para A-P y A-G los valores de acidez se mantuvieron constantes durante el almacenamiento. Pavón [31] observó que durante el almacenamiento el valor de acidez titulable disminuía en las frutas. Por otro lado, al emplear películas comestibles a base de gomar guar, aloe vera y alga spirulina platensis; los valores de acidez no tenían cambios significativos en el tiempo de almacenamiento de los mangos [7]. En dicho parámetro existió diferencia significativa ($P>0.05$).

Tabla 2. Variación de la acidez titulable en cubos de mango petacón (*Mangifera indica*).

Días	C	A-P	A-G
0	0.7± 0.05 ^a	0.4± 0.01 ^b	0.4± 0.01 ^b
3	0.6± 0.04 ^a	0.4± 0.01 ^b	0.4± 0.0 ^b
6	0.5± 0.0 ^a	0.4± 0.01 ^b	0.4± 0.01 ^b
9	0.5± 0.01 ^a	0.4± 0.01 ^b	0.4± 0.03 ^b
12	0.4± 0.02 ^a	0.4± 0.02 ^b	0.4± 0.0 ^b

C: Control, A-P: Alginato-Pectina y A-G: Alginato-Guar.

Los °Brix son el % de sacarosa que hay en el jugo de cualquier fruto, se considera un parámetro indicativo de la madurez de los frutos, ya que los valores usualmente se incrementan en el periodo de maduración. La Tabla 3 muestra que los valores de °Brix se mantuvieron constantes con el tiempo de almacenamiento para los cubos de mango petacón con A-P y A-G, con respecto a C, disminuyó el valor. Estadísticamente, si existieron diferencias entre los distintos tratamientos ($P>0.05$).

Tabla 3. Comportamiento de °Brix de los cubos de mango petacón (*Mangifera indica*).

Días	C	A-P	A-G
0	18± 0.13 ^a	16± 0.0 ^b	16± 0.09 ^b
3	18± 0.06 ^a	16± 0.06 ^b	16± 0.01 ^b
6	17± 0.10 ^a	16± 0.06 ^b	16± 0.05 ^b
9	17± 0.01 ^a	16± 0.04 ^b	16± 0.0 ^b
12	17± 0.06 ^a	16± 0.06 ^b	15± 0.01 ^b

C: Control, A-P: Alginato-Pectina y A-G: Alginato-Guar.

Trabajo a futuro

Aplicación de las películas comestibles a frutas minimamente procesadas con diferentes a_w y pH. Determinación de la permeabilidad al oxígeno, pérdida de peso de la fruta y tiempo de solubilización.

Conclusiones

Las PC elaboradas con biopolímeros ofrecen muchas ventajas, por ejemplo: ser biodegradables, actuar como un buen vehículo para transportar agentes activos, mejorar la apariencia y calidad de

los alimentos, mantener la población microbiana, sensorial y de textura durante el almacenamiento y alargar la vida de anaquel.

El crecimiento microbiano disminuyó al utilizar las películas comestibles de A-P y A-G en comparación con el control.

Los parámetros de calidad (pH, sólidos solubles y acidez titulable) monitoreados en los cubos de mango petacón con películas comestibles de A-G y A-P se mantuvieron estables a diferencia del C, estadísticamente no hay diferencia entre estos dos tipos de componentes para las P.C.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza y el proyecto aprobado por parte del TecNM. Así como a los estudiantes que integran el cuerpo de investigación de la carrera de IIAL del Instituto.

Referencias

- [1] E. J. P. Pérez, W. X. Du, B. R. J. Avena, S. N. F. Ferreira and H. T. Mchugt, "Edible films from pectin: Physical-mechanical and antimicrobial properties," *Food Hydrocolloids*, vol. 5, pp. 287-296, 2013.
- [2] M. A. Rebolledo, P. A. L. Del Ángel, G. J. V. Megchún, G. J. Adame, V. J. Nataren and B. A. Capetillo, "Coberturas vivas para el manejo de malezas en mango (*Mangifera indica* L.) tropical and subtropical," *Agroecosystems*, vol. 13, pp. 327-338, 2011.
- [3] S. S. Dussán, L. C. Torres and Z. J. I. Hleap, "Efecto de un recubrimiento comestible y de diferentes empaques durante el almacenamiento refrigerado de mango (*Tommy Atkins*) mínimamente procesado," *Revista Información Tecnológica*, vol 25, no. 4, pp. 38-49, 2014.
- [4] V. Raut, S. Pushkraj, S. Dhruvaraj and A. S. Ingole, "Studies on preparation of mango yoghurt drink," *Asian Journal of Dairy and Food Research*, vol. 13, no. 1, pp. 13-17, 2015.
- [5] A. A. K. Razo, "Determinación de la calidad fisicoquímica y bromatológica de la cáscara de mango manila (*Mangifera indica* L.) como alternativa de aprovechamiento". Tesis de licenciatura. Universidad Veracruzana, Córdoba, Veracruz, México, 2013.
- [6] S. P. Selvam, G. I. Denoya, D. Sivakumar, G. A., Polentay and P. Soundy, "Comparison of the contents of bioactive compounds and quality parameters in selected mango cultivars," *Journal of Food Quality*, Vol. 36, pp. 394-402, 2013.
- [7] R. F. Rico, C. C. Gutiérrez and M. C. Díaz, "Efecto de recubrimientos comestibles de quitosano y aceites esenciales en la calidad microbiológica de mango (*Mangifera indica* L.) mínimamente procesados", *Revista Vitae*, vol. 9, pp. 117-119, 2012.
- [8] F. Ebrahimi and S. Rastegar, "Preservation of mango fruit with guar-based edible coatings enriched with *Spirulina platensis* and *Aloe vera* extract during storage at ambient temperature," *Scientia Horticulturae*, vol. 265, pp. 1-9, 2020.
- [9] A. A. Mehmood, X. Guo, X. Fu, L. Zohu, Y. Chen, Y. Zhu, H. Yan and H. R. Liu, "Comparative assessment of phenolic content and in vitro antioxidant capacity in the pulp and peel of mango cultivars," *International Journal of Molecular Sciences*, vol.16, no. 6, pp. 13507-13527, 2015.
- [10] Tapia, A. B. Pérez, A. J. Cavazos and M. Y. Meyett, "Obtención de aceite de semilla de mango manila (*Mangifera indica* L.) como una alternativa para aprovechar subproductos agroindustriales en regiones tropicales," *Revista Mexicana de Agronegocios*, vol. 32, no. 2, pp. 17-34, 2013.
- [11] T. J. Hernández, R. A. Hernández, V. A. Torres, H. J. Ávila, R. C. Bastida, B. L. Pérez and C. N. Hernández, "Aplicación de Tecnología de Barreras para la Conservación de Mezclas de Vegetales Mínimamente Procesados," *Revista Facultad Nacional de Agronomía*, vol. 67, no.1, pp. 7237-7245, 2010.
- [12] B. J., Estrada and B. L. Romero, "Elaboración de una película comestible a base de colágeno incorporado con nisina como agente antimicrobiano para reducir la pérdida de humedad y

- oxidación de las grasas en filetes de carne de cerdo en refrigeración,” Tesis Maestría, Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia, 2011
- [13] C. J. P. Quintero, P. V. Falguera & H. J. A. Muñoz, “Películas y recubrimientos comestibles: importancia y tendencias recientes en la cadena hortofrutícola,” *Revista Tumbaga*, vol. 5 no.1, pp. 93-118, 2010.
- [14] M. M. Rangel and A. López-Malo, “Cambios en frutas tropicales frescas, cortadas y empacadas en atmósfera modificada durante su almacenamiento en refrigeración,” *Temas Selectos de Ingeniería en Alimentos*, vol.6, no. 2, pp. 94-109. 2012.
- [15] M. M. T. Jiménez and C. M. F. Domínguez, “Películas comestibles formuladas con polisacáridos: propiedades y aplicaciones,” *Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos*, vol. 6, no. 2, pp. 110-121, 2012.
- [16] L. G. Solano-Doblado, L. Alamilla-Beltrán & C. Jiménez-Martínez, “Películas y recubrimientos comestibles funcionalizados,” *Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, vol. 21, no. 2, pp. 30-42, 2018.
- [17] H. N. Saavedra and E. A. N. Algecira, “Evaluación de películas comestibles de almidón de yuca y proteína aislada de soya en la conservación de fresas,” *Publicación Científica en Ciencias biomédicas*, vol. 8, no. 14, pp. 171-182, 2010.
- [18] V. D. Fernández, B. S. Bautista, V. D. Fernández, R. M. Ocampo, P. A. García and R. A. Falcón, “Películas y recubrimientos comestibles: una alternativa favorable en la conservación poscosecha de frutas y hortalizas,” *Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias*, vol. 24, no. 3, pp. 52-57, 2015.
- [19] G. M. L. Ramos, B. S. Bautista, N. L. L. Barrera, M. E. Bosquez and I. A. Tejacal, “Compuestos antimicrobianos adicionados en recubrimientos comestibles para uso en productos hortofrutícolas,” *Revista Mexicana de Fitopatología*, vol. 28, no. 1, pp. 44-57, 2010.
- [20] E. A. Paviath and W. Orts, “Edible Films and Coatings: Why, What, and How?,” in *Edible Films and Coatings for Food Applications*, M. Embuscado and K. C. Huber, Ed. Switzerland: Springer, 2009, pp. 1-23.
- [21] M. E. Bósquez and C. E. J. Vernon, Efecto de plastificantes y calcio en la permeabilidad al vapor de agua de películas a base de goma de mezquite y cera de candelilla. *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 4, no. 2, pp. 157-162, 2005.
- [22] A. García-Ceja, L. M. Nava, A. I. Trapala, J. H. Ramírez and G. G. V. E. Barcenas, “Películas comestibles de alginato-guar-bagazo de naranja y alginato-pectina-bagazo de naranja,” *Journal CIM*, vol.7 no. 1, pp. 1563-1569, 2019.
- [23] *Cuenta de bacterias mesofilicas aerobias*, NMX-F-253-77, 1977.
- [24] *Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa*, NOM-092-SSA-94, 1994.
- [25] *Método de conteo de hongos y levaduras en alimentos*, NMX-F-255-78, 1978.
- [26] Determinación de pH en los alimentos, NOM-F-317-S-78, 1978.
- [27] *Determinación de sólidos solubles en fruta fresca*, MX-FF-015-82, 1982.
- [28] *Determinación de la acidez titulable en productos elaborados a partir de frutas y hortalizas*, NMX-F-102-S-78, 1978.
- [29] *Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos*, NOM-093-SSA-94, 1994.
- [30] M. R. Raybaudi, G. Rojas, M. Mosqueda and B. O. Martín, “Comparative study on essential oils incorporated into an alginate-based edible coating to assure the safety and quality of fresh-cut fuji apples,” *Journal of Food Protection*, vol. 71, no. 6, pp. 1150-1161, 2015.
- [31] V. D. J. Pavón, “Uso potencial de la goma Tara (*Caesalpinia spinosa*) para el desarrollo de nuevas películas y recubrimientos comestibles compuestos”. Tesis de licenciatura. Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2015.